

G‘ARB MEDIAINDUSTRIYASIDA INNOVATSION G‘OYALARNI TARG‘IB ETISHDA O‘ZIGA XOS YONDASHUVLAR

Tursunova Shahnoza Bekchanovna

TATU Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar”

kafedra dotsenti

tursunovashahnoza534@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘arbdagi ilmiy jurnallar, byulleten va Axborotnomalar, Yangiliklar muallifning ilmiy muammodan qanchalik xabardorligiga, o‘zining mustaqil fikrlarga ega ekanini asarida namoyon eta olishiga katta e‘tibor berilishi, taqdim etiladigan materiallar tavgalogik xususiyatga ega bo‘lmasligi, fikrlar aniq, lo‘nda va soha vakillariga tushunarli tilda bayon etilishi kerakligi hamda muallifning ilmiy kreativ pozitsiyasi, ishlatadigan kategoriyalari, chiqaradigan xulosalari va tavsiyalari ratsional bo‘lishiga alohida e‘tibor berilishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: G‘arb mediamarkaz, OAV, mediaxabar, mediaindustriya, liberal demokratik g‘oya, xalqaro nashrlar, innovatsion g‘oya, kreativ pozitsiya.

Ommaviy axborot vositalarining alohida institutlar sifatida yuzaga kelishi, ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi, kishilar ongini u yoki bu tomonga o‘zgartirishga qodir ma’naviy, ilmiy-texnik qurolga aylanishi G‘arb tajribasi, izlanishlari bilan bog‘liqligi hech kimda e‘tiroz uyg‘otmaydi. Ilk bosma kitoblar, nashrlar, keyinchalik davriy nashrlarning paydo bo‘lishi OAV tarixidagi unutilmas hodisalar hisoblanadi. Ilmiy-texnik kashfiyotlar matbaachilikni, OAVning shakllanishiga qanday ijobiy ta’sir etgan bo‘lsa, mediamarkazlar va mediaxabarlar ham ilmiy-texnik ijodning, innovatsion izlanishlarga qiziqishning shakllanishiga shunday ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Ushbu dialektik jarayonlar ta’sirida shakllangan mediaindustriya liberal demokratik g‘oyalarning asosiy targ‘ibotchisiga aylangan, albatta. Mazkur jarayonni o‘rganmoqchi, yoritmoqchi bo‘lgan tadqiqotchi ilmiy-texnik kashfiyotlar

(innovatsion izlanishlar), liberal demokratik g‘oyalar (subyektiv omil) va ommaviy axborot vositalari (mediaindustriya)ni uyg‘un qarashi kerak. Biroq bizning vazifamiz G‘arb ommaviy axborot vositalaridagi innovatsion g‘oyalar va kreativ izlanishlarni o‘rganishdir.

G‘arb mediaindustriyasida ilmiy-texnik yangiliklarni, innovatsion g‘oyalarni targ‘ib etishda AQSHning maxsus, rasmiy va xalqaro ilmiy doiralar tomonidan e‘tirof etilgan 42 jurnali muhim o‘rin tutadi. Ular ichida fizika, astrofizika, palentologiya, entimologiya, botanika, sotsiologiya, ekologiya, ekonomika, menejment, fanlar klassifikatsiyasi, shizofreniya byulleteni, psixologiya, zoologiya kabi fanlarga oid jurnallar bor. Mazkur jurnallardagi materiallarni fizikaviy (aniq fanlar), tibbiy fanlar va gumanitar yo‘nalishdagi tadqiqotlarga bo‘lish mumkin. Fizikaviy yo‘nalishdagi mavzularga murojaat etish, ularga iqtiboslar berish ilm-fanda keng qo‘llaniladi. Aniq fanlarning o‘z talablari mavjud, ular mafkuraviy ta’sirlardan xoli. AQSHdagi ilmiy-texnik va aniq fanlarga oid materiallarda, maqolalarda mafkuraga asoslanish, tayanish kuzatilmaydi. G‘arb davlatlarida Scopus jurnallari mashhur bo‘lib, mazkur yo‘nalishda 18-500 ilmiy-texnik va tibbiy jurnallar chop etiladi, ularning 500 dan ziyodi xalqaro nashrlardir¹⁶. Ijtimoiy-gumanitar fanlarga oid innovatsion izlanishlarva ularga oid ma’lumotlar bazasi asosan ISI Web of Knowledge jurnalida e’lon qilinadi. Unda dunyodagi 10 ming ilmiy, ijtimoiy gumanitar fanlarga oid maxsus jurnallardagi manbalar har haftada to‘ldirilib, yangilanib boriladi. Science Citation Index Expanded bo‘limida (yo‘nalishida) 6650 ta ijtimoiy gumanitar fanlar bo‘yicha ma’lumotlar bazasi to‘plangan. Science Citation Index bo‘limi (yo‘nalishi)da 1950 jurnallardagi axborotlar bazasi joylashtirilgan. Arts and Humanits Citatition Index bo‘limida dunyodagi san’at va ijtimoiy gumanitar fanlarga oid 1160 jurnallardagi axborotlar yig‘ilgan. Ular 1975 yildan beri yangilanib, to‘ldirilib va o‘quvchilarga zarur axborotlar yetkazib turiladi.¹⁷

Iqtisodiyot, tarix, arxeologiya va regional muammolarga oid 127 ta jurnallar chop etiladi. Ushbu jurnallarning barcha sonlari, ulardagi ilmiy axborotlar boricha

16 Қараһг: <http://www.Scopus.comchemmsu.ru>

17 Қараһг: <http://www.isiknowledge.com>

xalqaro nashrlar bazasiga kiritilgan. Ularga oid manbalar va ma'lumotlar yagona referativ jurnallarda berib boriladi va o'quvchilarga taqdim etiladi. Filologiya, dinshunoslik, san'atshunoslik bo'yicha 151 nomda jurnallar chop etiladi, ularning barchasi, birinchi sonidan boshlab, xalqaro axborotlar bazasiga kiritilgan. Ba'zi jurnallardagi axborotlar, maqolalar bir necha asrlarni o'z ichiga oladi. Biznes, huquq, psixologiya, boshqaruv, ta'lim yo'nalishida chop etiladigan 112 ta nashr xalqaro axborotlar bazasiga kiritilgan. Gumanitar va ijtimoiy fanlarga oid 400 ta ilmiy akademik nashrlar Onlayn kolleksiya jurnallari tarzida xalqaro axborotlar bazasidan joy olgan. Eng muhimi shundaki, mazkur nashrlar ilmiy izlanishlardagi yangi yondashuvlarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi, chop etishga yuborilgan maqolalardagi innovatsion fikrlarga e'tibor qaratadi. Maqolalar ilgari hech bir nashrda chop etilmagan, muallif o'zining mustaqil yondashuvi va fikrlariga ega bo'lishi lozim. Agar maqola boshqa jurnallarda nashr etilgan bo'lsa yoki muallif nobyektiv manbalarga tayangan bo'lsa, maqola nashrga qabul qilinmaydi, chop etilmaydi. Bu o'rinda soha bo'yicha ekspertning bahosi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ilmiy va innovatsion g'oyalarni ilgari suruvchi nashrlar sifatida Amerika fizika jamiyati jurnali dunyoda eng ko'p eslanadi va unga iqtiboslar keltiriladi. U 1893 yildan beri nashr etiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Yevropada ilmiy axborotlar bazasi va ulardagi ilmiy-texnik yangiliklar innovatsion izlanishlar, ixtirolar uchun betakror manba hisoblanadi. Ulardagi axborotlar, yangiliklar maxsus ekspertlar tomonidan sinovdan o'tkaziladi, keyin esa chop etiladi. Chop etiladigan maqolalarga to'lanadigan ganoralar esa eng yuqori, ya'ni 10 ming dollargacha borishi mumkin. Olimlar ularda maqolalarini chop ettirishni o'ziga sharaf deb biladi. Yevropada ham ilmiy, ayniqsa aniq fanlarga oid jurnallarni nashr ettirish, ularni qo'llab-quvvatlash an'anaga aylangan. Ilm-fanning kreativ kuchiga ishonish, innovatsion g'oyalarni shakllantirish va ijtimoiy hayotga, ayniqsa iqtisodiyotga, ishlab chiqarishga, nanotexnologik jarayonlarga tadbiq etishga katta e'tibor beriladi. Bu borada Chemical Communications, Chemical Society Reviews, Dalton Transactions, Journal of Materials Chemistry, Organic & Biomolecular Chemistry,

Physical Chemistry Chemicl Physics kabi jurnallarda chop etilayotgan maqolalarni, dasturlarni misol qilib keltirish mumkin. Journallar maqolalarga qator talablar qo‘yadi:

birinchidan, muallif ilmiy kreativ dunyoqarashga ega bo‘lishi va muammodan yaxshi xabardorligini ijodiy fikrlari, yondashuvlari, farazlari va xulosalari orqali tasdiqlashi;

ikkinchidan, o‘zining betakror, obyektiv va mustaqil fikriga ega bo‘lishi;

uchinchidan, muammoga oid adabiyotlar va ulardagi asosiy konsepsiyalardan xabardor ekanini ko‘rsatishi;

to‘rtinchidan, ilmiy yondashuvlarga va opponentlariga ilm-fan etikasi nuqtayi nazaridan javob berishi, bahs munozaralarni antogonistik kurashlar manbaiga aylantirmasligi;

beshinchidan, o‘zidan keyingi tadqiqotlarga, kreativ va innovatsion izlanishlarga imkon qoldirishi uchun o‘z qarashlarini mutlaqlashtirmasligi kerak.¹⁸

G‘arbdagi ilmiy jurnallar, byulleten va Axborotnomalar, Yangiliklar muallifning ilmiy muammodan qanchalik xabardorligiga, o‘zining mustaqil fikrlarga ega ekanini asarida namoyon eta olishiga katta e‘tibor beradi. Taqdim etiladigan materiallar tavgalogik xususiyatga ega bo‘lmasligi, fikrlar aniq, lo‘nda va soha vakillariga tushunarli tilda bayon etilishi kerak. Muallifning ilmiy kreativ pozitsiyasi, ishlatadigan kategoriyalari, chiqaradigan xulosalari va tavsiyalari ratsional bo‘lmog‘i lozim.

G‘arbda chop etiladigan ilmiy nashrlar muallifning mustaqil fikrlashiga, o‘z qarashlarini erkin bayon qila olishiga, germenevtik uslubiga katta e‘tibor beradi. Demokratik tamoyillarni o‘z faoliyatining asosi qilib olgan bunday nashrlar so‘z erkinligini hurmat qilgan holda, fikrdagi mustaqillikni qo‘llab-quvvatlaydi. Ular tanqidiy yondashuvga tabiiy hol deb qaraydi, ammo har bir tanqidiy fikrdan asoslashni talab qiladi. Tanqid ijtimoiy muammoni hal etishga yordam berishi kerak. Ijtimoiy gumanitar yo‘nalishdagi jurnallarda mavjud, hatto fundamental fikrlar ham davr sinovlaridan o‘tkaziladi, Platon Aristoteldan tortib, to B.Rassel

18 Қаранг: Калягин Б.А. Характернсе черти современной прессы США // Вестник Москов. ун – та. – 2017. – № 10. – С.34

A.Shveysergacha tanqid qilinadi, yangi, innovatsion g‘oyalar, yondashuvlar e‘lon qilinadi. Bunday tanqid goho egotsentrik xususiyatga ega bo‘lsa-da, G‘arb matbuoti uni tabiiy hol sifatida qabul qiladi. Tajribalarni o‘rganish ko‘rsatadiki, G‘arb mediaindustriyasi kommersioniyaga qurilgan, nimani targ‘ib etish, qanday muammolarga diqqatni qaratishni OAVning o‘zlari mustaqil hal qiladi. Ular innovatsion g‘oyalar va kreativ izlanishlarni targ‘ib etishga o‘ch, hatto oddiygina voqeadan, hodisadan ham yangilik, shov-shuv, sensatsiya yaratishga tayyor. Mablaga‘ topish uchun kurash, auditoriya diqqatini jalb etish, nusxalarni ko‘paytirish va sotish ularning mavjudlik tamoyilidir. Ilmiy va ilmiy-texnik yangiliklarni asosan maxsus jurnallar targ‘ib etadi. Bu jurnallarda maqola chiqarish xalqaro imijni shakllantiradi, tadqiqotchining ilmiy innovatsiya sohasida o‘z o‘rni borligini ko‘rsatadi.